

MISSÃO PARA MARTE: SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS COM *LEGO EV3* PARA PENSAMENTO COMPUTACIONAL E PROGRAMAÇÃO EM INGLÊS NO ENSINO FUNDAMENTAL II

Geovana Ramos Melo¹; Genarde Macedo Trindade².

¹Letras - Língua Inglesa, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

²Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

Este projeto de iniciação científica propõe o desenvolvimento e a avaliação de sequências didáticas alinhadas à BNCC Computação para turmas do Ensino Fundamental II, integrando robótica educacional com *LEGO Mindstorms EV3*, pensamento computacional (PC) e programação em língua inglesa. A temática “Missão para Marte” funciona como narrativa motivadora para situar desafios autênticos (decomposição, padrões, abstração e algoritmos) na construção e programação de um *Rover*. A metodologia organiza-se em seis etapas: (i) revisão de literatura sobre PC, robótica e ensino bilíngue de programação; (ii) definição da arquitetura das sequências (objetivos, habilidades BNCC, avaliação formativa); (iii) idealização das atividades com *LEGO EV3* e desafios imersivos em inglês; (iv) produção de materiais didáticos bilíngues (guias/tutoriais, *template* de sequência); (v) criação e validação incremental com docentes de Computação e de Língua Inglesa (gestão por *Kanban*); e (vi) sistematização e disseminação dos achados em eventos/periódicos, com disponibilização aberta dos materiais. Resultado parcial: a bolsista concluiu a revisão bibliográfica e consolidou um *template* bilíngue de sequência com alinhamento explícito às habilidades da BNCC Computação, repertório inicial de tarefas mão na massa e instrumentos de registro/observação, viabilizando a fase de prototipagem do *Rover* e o refinamento de rubricas para monitorar evidências de PC (planejamento de rotas, depuração e tomada de decisão). Espera-se, ao final, um conjunto de sequências replicáveis, materiais de apoio acessíveis e indicadores de acompanhamento que favoreçam a adoção de práticas integradas de Computação + Inglês na escola pública amazônica, contribuindo para o letramento digital e para a formação docente inicial em contextos de infraestrutura diversa.

Palavras-chaves: BNCC Computação; Educação Bilíngue; *LEGO Mindstorms EV3*; Pensamento Computacional; Robótica Educacional.